

ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ

УДК 94(47).066

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ ПОДВИГА БРИГА «МЕРКУРИЙ» НА РОССИЙСКОМ ФЛОТЕ

HISTORICAL PRECEDENTS OF THE BRIG "MERCURY" FEAT IN THE RUSSIAN FLEET

Абаев Е.А.

Abaev E.A.

Севастопольский государственный университет, г. Севастополь
Sevastopol State University, Sevastopol

Аннотация. В статье изучены подвиги моряков Российского флота, ставшие историческими предшественниками подвига брига «Меркурий» 14(26) мая 1829 года. Установлено, что два подвига совершены Петром Дефремери и Христианом Ивановичем Остен-Сакеном на Азовском и Черном морях. А главный герой третьего подвига, совершенного на Балтике, командир куттера «Меркурий» Роман Васильевич Кроун, несколько лет после этого жил в Николаеве и, вероятно, передавал свой опыт кадетам Черноморского штурманского училища. Благодаря чему выпускники этого учебного заведения были воспитаны не только на подвигах Ф.Ф. Ушакова и его соратников, но и героев этой статьи.

Abstract. The article examines the exploits of the Russian Navy sailors that became the historical predecessors of the exploit of the brig Mercury on May 14 (26), 1829. It has been established that two exploits were accomplished by Peter Defremery and Christian Ivanovich Osten-Saken on the Azov and Black Seas. And the main hero of the third exploit, accomplished in the Baltic, the commander of the cutter Mercury Roman Vasilyevich Crown, lived in Nikolaev for several years after that and probably passed on his experience to the cadets of the Black Sea Navigation School. Thanks to this, the graduates of this educational institution were brought up not only on the exploits of F.F. Ushakov and his comrades, but also on the heroes of this article.

Ключевые слова: куттер «Меркурий», Р.В. Кроун, Мортирный бот № 1, П. Дефремери, Дубель-шлюпка №2, Х.И. Остен-Сакен, Николаевское штурманское училище, подвиг, самопожертвование, бриг «Меркурий», А.И. Казарский.

Keywords: cutter "Mercury", R.V. Crown, Mortar boat No. 1, P. Defremery, Dubel-boat No. 2, H.I. Osten-Sacken, Nikolaev Navigation School, feat, self-sacrifice, brig "Mercury", A.I. Kazarsky.

Подвиги командиров небольших вооруженных судов всегда находились в тени сражений линейных кораблей. Тем не менее, на сегодняшний день очень сложно найти человека, увлекающегося историей флота, кораблестроением или судомоделированием, который не знал бы о победе брига «Меркурий» над двумя турецкими линейными кораблями в четырехчасовом бою.

История знает сражения куда более долгие и кровопролитные, но в огромном списке побед Российского флота именно эта битва занимает совершенно особое, уникальное и ни с чем не сравнимое место. Подвиг брига «Меркурий» 14(26) мая 1829 года прогремел на весь мир, был признан выдающимся и беспрецедентным. В особенности на фоне сдачи фрегата «Рафаил» С.М. Стройниковым, бывшим командиром «Меркурия». Но таким ли беспрецедентным был подвиг брига «Меркурий» для Российского флота, как кажется на первый взгляд?

Черноморское штурманское училище, находившееся сначала в Херсоне, а затем переведенное в Николаев, было старейшим и лучшим учебным заведением на Черном море [10, л. 5об.]. Именно там будущим офицерам рассказывали истории героических подвигов прославленных моряков Российского флота, тех, кто навсегда обессмертил свое имя самоотверженным подвигом. Одним из них был с 1808 (или 1811) года Александр Иванович Казарский, командир брига «Меркурий» в 1829 году.

Подвиг капитан-лейтенанта Романа Васильевича Кроуна и куттера «Меркурий»

Роман Васильевич Кроун [7, с. 161] (урожденный Robert Crown) – русский адмирал шотландского происхождения. Молодой Роберт Кроун долго и упорно пытался добиться офицерского звания на британском, принимая участие в Северо-Американской войне на стороне Англии. Но все, чем удостоило британское адмиралтейство молодого шотландца, это назначение на должность лейтенанта без присвоения звания [3]. Видимо, англичане не хотели иметь в своих рядах офицеров шотландского происхождения, тем более исторически тесно связанных с мятежным кланом Мак-Грегоров (к которому принадлежал также другой прославивший российский флот род – Грейги).

Поэтому неудивительно, что в 1788 году Роберт Кроун поступил на русскую службу, получил долгожданный чин лейтенанта, а 11 марта был произведен в капитан-лейтенанты [7, с. 162]. После перехода Балтийской эскадры вице-адмирала Фон-Дезина из Кронштадта в Копенгаген в ходе русско-шведской войны 1788–1790 гг. Кроуну был передан под командование новый, только что купленный у Англии куттер «Меркурий», который по своему вооружению, размерам и конструкции был очень близок к бригу. Уже в первые полгода дерзкий шотландец захватил «призами» 29 шведских коммерческих судов [3].

В кампанию 1789 года куттер «Меркурий» захватил в плен шведский 40-пушечный фрегат «Венус». Кроун замаскировал его под торговое судно, что позволило сблизиться со шведами на дистанцию выстрела. После чего русские открыли шквальный огонь по рангоуту и такелажу неприятельского корабля. Фрегат был поврежден столь сильно, что сдался в плен. В ходе этого боя балтийский «Меркурий» потерял убитыми четверых, а ранеными 6 человек [2]. Удивительное совпадение: черноморский «Меркурий» в сражении 1829 года понес точно такие же потери. Роман Васильевич за эту победу был произведен в капитаны 2 ранга, награжден орденом св. Георгия 4 ст., пенсионом по смерти, с назначением командиром взятого им фрегата, на котором уже в следующем году взял в плен шведский 64-пушечный линейный корабль «Ретвизан».

Малоизвестен факт, что с 1791 по 1793 [7, с. 164] (по другим сведениям, до 1795 [3]) гг. Р.В. Кроун нес службу на Черноморском флоте, находясь при этом в Николаеве. Именно там, где находилось Черноморское штурманское училище. Так что мы можем с уверенностью говорить: несмотря на расстояние, в Николаеве о подвиге Р.В. Кроуна знали из первых уст. А черноморский «Бриг № 1», будущий «Меркурий» был назван так впоследствии как раз в честь балтийского куттера.

Современники вспоминали легендарного русского моряка шотландского происхождения, дослужившегося до чина адмирала, такими словами: «Кроун был человек очень деятельный, быстро и точно выполнял все требования службы и был, как говорят моряки, счастливы на попутные ветры; он воспитал много хороших моряков» [3]. На его подвиге вырос и Александр Иванович Казарский. Когда Казарский, уже после совершения подвига впервые прибыл в Петербург в 1830 году, Кроун был еще жив. Так что их встреча и общения не являются невероятными. Более того, Кроун пережил Казарского на 8 лет, скончавшись в 1841 г. в чине генерала, состоящего при особе его величества.

Подвиг капитана 1 ранга Петра Дефремери

Петр Дефремери [6, с. 133] (урожденный Pierre de Fremery) – русский военный моряк французского происхождения. О раннем периоде его жизни ничего не известно. Завеса тайны для исследователей приоткрывается только с 1721 года, когда он поступил на службу в Российский флот лейтенантом [6, с. 134]. В первое десятилетие службы занимался гидрографическими исследованиями в Каспийском море, за что получал повышения в чинах. С 1732 года был переведен на боевой корабль. В 1734 вверенный Дефремери фрегат «Митау» был настигнут четырьмя французскими линейными кораблями в Балтийском море¹ [4, с. 65]. Французской эскадрой командовал адмирал Жан-Анри Берейл, бывший сослуживец Пьера Дефремери, поэтому он, несмотря на противостояние двух держав, пригласил командира фрегата «Митау» на свой корабль [4, с. 66]. В тот момент Россия и Франция военных действий друг против друга не вели, на первый взгляд опасаться было нечего. Но «любезность» бывшего сослуживца оказалась уловкой, чтобы захватить без боя русский фрегат и его экипаж. Дефремери, оценивая подлость этой «операции», сказал бывшим соотечественникам: «Надлежало иметь флаг и вымпел польский или данцигский, а не французский» [4, с. 66].

¹ Россия и Франция противостояли друг другу в ходе так называемой войны за польское наследство (1733–1735) – прим. ред.

Впоследствии на суде чести Дефремери вместе с экипажем был приговорен к смерти за сдачу военного корабля без боя, но затем был помилован с разжалованием в матросы. А через полтора года обвинения с него были полностью сняты за отсутствием вины [5].

Во время русско-турецкой войны 1735–1739 гг. капитан 1 ранга Петр Дефремери был назначен в Донскую экспедицию, которая проводила промеры фарватера между Доном и Азовским морем. А затем был назначен командиром гребной эскадры, состоящей из 50 лодок [9]. 9(20) июля 1737 года, командуя Мортирным ботом № 1, вооруженным одной мортирой и четырьмя пушками, в составе отряда гребных судов из 10 лодок, столкнулся в северо-западной части Азовского моря с турецкой эскадрой, состоявшей из линейного корабля и 30 более мелких судов. У него был приказ: *«Неприятелю, каков бы он не был, ни под каким видом не отдаваться и в пользу ему ничего не отдавать»* [9, с. 107]. И с честью выполнил его до конца. Посадив свой бот на мель и отправив на берег экипаж, он сам открыл огонь по турецкому кораблю, а когда начался аборт, взорвал бот вместе с неприятелем. Погиб сам, уничтожил десятки турок и несколько их судов.

Статья в Общем морском списке о Петре Дефремери заканчивается так: *«Искупив этим геройским подвигом свою прежнюю невольную вину по сдаче фрегата “Митау”»* [6, с. 134].

В судьбе Петра Дефремери, таким образом, присутствуют параллели с судьбами двух людей, командовавших впоследствии бригам «Меркурий» – Семена Михайловича Стройникова, без боя сдавшего туркам фрегат «Рафаил», и Александра Ивановича Казарского, без колебаний принявшего неравный бой с кратно превосходящими силами турок, и готового возвать свой корабль, но не сдаться врагу.

Подвиг капитана 2 ранга Христиана Ивановича Остен-Сакена

Христиан Иванович Остен-Сакен [8, с. 13–14] (урожденный Johann Reinhold von der Osten-Sacken) – русский военный моряк немецкого происхождения. Х.И. Остен-Сакен в 1766 году поступил в Морской кадетский корпус в Петербурге. После его окончания был произведен в гардемарины и два года в практических плаваниях доказывал, что достоин первого офицерского чина мичмана. Принимал участие в Первой Архипелагской экспедиции. В составе эскадры контр-адмирала В.Я. Чичагова избороздил Средиземное море вдоль и поперек. В 1786 году был переведен на Черноморский флот для командования отрядом галер, где ему был присвоен долгожданный чин капитана 2 ранга. В 1788 году принял командование над Дубель-шлюпкой¹ № 2.

Капитан 2 ранга Христиан Иванович Остен-Сакен 21 мая (1 июня) 1788 года, командуя своим маленьким кораблем, в районе турецкой крепости Очаков был атакован огромной турецкой эскадрой, с которой вступил в бой, несмотря на колоссальное неравенство сил. Отправив 10 моряков на берег с секретными документами и донесением, с остальными 43-мя членами принял бой. Три турецкие галеры русские моряки под его командованием подавили артиллерийским огнем. А когда турки взяли дубель-шлюпку Сакена на аборт, он взорвал пороховой погребок, забрав на тот свет вместе с русскими моряками экипажи еще четырех турецких галер [1].

* * *

Таким образом, подвиг Александра Ивановича Казарского, его экипажа и брига «Меркурий» не стоит особняком в череде побед Российского флота. Его подвиг не был случайностью. Он был вдохновлен героическими деяниями Р.В. Кроуна и куттера «Меркурий», П. Дефремери и Мортирного бота №1, Х.И. Остен-Сакена и Дубель-шлюпки №2. Настоящие военные моряки воспитываются на примерах самопожертвования своих предшественников. Извлекают из них уроки и, в час испытания, пишут свою страницу в летопись славы Российского флота, как это сделал экипаж брига «Меркурий» и его командир капитан-лейтенант А.И. Казарский 14 (26) мая 1829 года.

Источники и литература (References):

1. Висковатов А. Еще о деле капитана 2-го ранга Сакена и о самом Сакене // Морской сборник. 1856. Т. 27. Отд. 3. С 159-171.

¹ Дубель-шлюпка – небольшое парусно-гребное военное судно в Российском флоте XVIII века, предназначенное для действий на реках, в лиманах и вблизи побережья морей. Водоизмещение – до 50 тонн. Вооружение до 8 орудий. – прим. ред.

2. Гребенщикова Г. А. «Славный Венус в лёгкости хода не имел себе равного» // Военно-исторический журнал. 2015. № 7. С.34–37.
3. Кроун, Роман Васильевич // Русский биографический словарь. Т. 9. СПб.: 1903. С. 450–451.
4. Муравьев М.А. Действия на море в ходе войны за польское наследство 1733–1735 гг. // Владычествую четырма. Эпизоды из истории Русского парусного флота первой половины XVIII века. Львов: МКИФ, 2001. С. 54–73.
5. Насыров К.З. «Чтоб судам проход был свободен без задержания...». Картографическое описание Каспийского моря офицерами флота Петра Великого // Военно-исторический журнал. 2018. № 10. С. 50–55.
6. Общий морской список. Ч. I. СПб.: Тип. В. Демакова, 1885.
7. Общий морской список. Ч. IV. СПб.: Тип. В. Демакова, 1890.
8. Общий морской список. Ч. V. СПб.: Тип. В. Демакова, 1890.
9. Расторгчев В.И. История судостроения на верфях Воронежского края в первой половине XVIII века. М.: Издательство «Современная экономика и право», 2012.
- 10.РГАВМФ. Ф. 315. 1. Ед.Хр. 101.